

DAVAMLI İNKİŞAFIN FORMALAŞMASINDA HUMANİST PEDAQOJİ PRİNSİPLƏRİN TƏTBİQİ

Sevda Aydın qızı Xaspoladova

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0003-2476-0119>

ADU-nun Pedaqogika kafedrasının baş müəllimi, Azərbaycan, Bakı

sevdaxaspoladova61@mail.ru

Mobil: (055) 745 39 89

Açar sözlər: Humanist pedaqogika, davamlı inkişaf bacarıqları, fərdi yanaşma, sosial məsuliyyət, pedaqoji prinsiplər

Ключевые слова: Гуманистическая педагогика, навыки устойчивого развития, индивидуальный подход, социальная ответственность, педагогические принципы

Keywords: Humanist pedagogy, sustainable development skills, individual approach, social responsibility, pedagogical principles

Təhsil davamlı inkişafın reallaşdırılmasında həlledici rol oynayır. Belə ki, təhsil sistemi vasitəsilə yalnız bilik və bacarıqların ötürülməsi deyil, həm də fərdlərin etik davranışlarının, sosial bacarıqlarının, məsuliyyət hisslərinin və özünüinkişaf imkanlarının formalaşdırılması təmin olunur. Humanist pedaqoji prinsiplər isə bu məqsədlərin reallaşdırılmasında mühüm vasitə hesab olunur. Onlar öyrənmə prosesini daha şəxsiyyət yönümlü edir, hər bir fərdin daxili potensialını aşkar etməyə və inkişaf etdirməyə imkan yaradır.

Humanist pedaqoji yanaşmada tələbə öyrənmə prosesinin mərkəzində dayanır, onun fərdi xüsusiyyətləri, maraqları, ehtiyacları və potensialı nəzərə alınır. Bu pedaqoji istiqamət yalnız bilik ötürülməsini deyil, həm də öyrənənlərin şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafını, sosial bacarıqlarının formalaşmasını və etik dəyərlərin mənimsənilməsini əsas məqsəd kimi qəbul edir. Humanist pedaqogika fərdlərin öyrənmə prosesində fəal iştirakını, öz təcrübələrini dəyərləndirməsini və problemlərin həllində məsuliyyətli olmasını təşviq edir. Bu baxımdan, humanist yanaşma davamlı inkişafın təhsil vasitəsi ilə həyata keçirilməsində əsas rol oynayır, çünki o, həm fərdi, həm də sosial sahələrdə dayanıqlı inkişafın formalaşmasına təkan verir. Humanist pedaqogikanın əsas prinsipləri aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər:

1. Fərd mərkəzli təhsil → Bu prinsip öyrənmə prosesində təhsilalanın maraqlarını, ehtiyaclarını və motivasiyasını mərkəzdə saxlayır. Öyrənən mərkəzli təhsil yanaşması, hər bir öyrənənin təhsil prosesinə fəal şəkildə cəlb olunmasına və öz öyrənmə təcrübəsini dəyərləndirməsinə imkan yaradır. Bu, yalnız məlumatın ötürülməsi ilə kifayətlənməyib, öyrənməni daha məqsədyönlü və davamlı edir.

2. Özünüinkişaf və motivasiya → Humanist pedaqogikanın əsas məqsədlərindən biri fərdlərin özünüinkişafını təşviq etməkdir. İnsan öz bacarıq və potensialını dərk etdikdə, özünüinkişaf prosesinə aktiv şəkildə qoşulur. Bu da öyrənənin davamlı olmasına, məsuliyyətli və yaradıcı fərdlərin formalaşmasına, həmçinin sosial məsuliyyət və etik davranışların inkişafına töhfə verir.

3. Hörmət və empatiya → Təhsil prosesində hər bir öyrənənin şəxsi və sosial dəyərlərinə hörmət göstərilməsi humanist pedaqogikanın vacib elementidir. Hörmət və empatiya, öyrənənlərin bir-birinə və cəmiyyətə qarşı məsuliyyətli, etik davranış nümayiş etdirməsinə, həmçinin sosial harmoniyanın və əməkdaşlıq mühitinin formalaşmasına şərait yaradır.

4. Əməkdaşlıq və dialoq → Humanist pedaqogika öyrənməni interaktiv və dialoqa əsaslanan bir proses kimi nəzərdən keçirir. Əməkdaşlıq və açıq dialoq öyrənənlərin bir-biri ilə fikir mübadiləsi aparmasını, problemlərin birgə həllini və kollektiv təcrübədən öyrənməsini təmin edir. Bu yanaşma yalnız biliyin mənimsənilməsini asanlaşdırmır, həm də sosial bacarıqların, liderlik və komanda ruhunun inkişafına, davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasına imkan verir (Hargreaves, 2018, s.264).

Belə ki, humanist pedaqoji prinsiplər təhsil prosesini yalnız bilik ötürmə mexanizmi kimi deyil, həm də öyrənənlərin şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafını, etik və sosial məsuliyyət bacarıqlarının formalaşmasını təmin edən kompleks bir sistem kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir. Onların tətbiqi davamlı inkişafın təhsil vasitəsilə həyata keçirilməsində əsas strateji alət hesab olunur. Humanist pedaqoji prinsiplərin tətbiqi davamlı inkişafın formalaşmasında müxtəlif aspektlərdə əhəmiyyətli rol oynayır və öyrənənlərin davranış, düşüncə və qərarvermə qabiliyyətlərini gücləndirir:

1. Şəxsi inkişaf. Humanist pedaqogika öyrənənlərin etik qərarvermə bacarıqlarını, məsuliyyət hissini və özünüidarəetmə qabiliyyətini inkişaf etdirir. Fərdlər öz potensialını kəşf etdikcə, öyrənmə prosesində daha fəal iştirak edir, problemləri analiz edir və məsuliyyətli qərarlar verirlər. Bu isə onların şəxsiyyət kimi yetkinləşməsinə və davamlı öyrənmə motivasiyasının güclənməsinə səbəb olur.

2. Sosial məsuliyyət. Humanist yanaşma öyrənənlərdə cəmiyyətə, ekoloji və sosial məsələlərə həssaslıq hissini formalaşdırır. Təhsilənlər yalnız öz şəxsi inkişafını deyil, həm də cəmiyyətin rifahını nəzərə alaraq hərəkət edirlər. Bu, onların sosial məsuliyyət hissini artırır və cəmiyyətin inkişafında fəal iştirak etmələrinə şərait yaradır.

3. Yaradıcı düşüncə. Humanist pedaqogika problem həll etmə və yaradıcı yanaşmaların inkişafını təşviq edir. Fərdlər innovativ düşüncə bacarıqlarını mənimsədikcə, qarşılaşdıqları mürəkkəb məsələləri müxtəlif perspektivlərdən qiymətləndirə və alternativ həll yolları təklif edə bilirlər. Bu, davamlı inkişafın prioritet sahələrində, xüsusilə sosial, ekoloji və iqtisadi problemlərin həllində effektiv töhfə verməyə imkan yaradır (Noddings, 2005, s.215).

Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, humanist pedaqoji prinsiplərin tətbiqi öyrənənlərin yalnız bilik və bacarıqlarını deyil, həm də etik, sosial və yaradıcı qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Bu, davamlı inkişafın təhsil vasitəsilə formalaşmasını dəstəkləyir və fərdlərin həm şəxsi, həm də cəmiyyət səviyyəsində məsuliyyətli, yaradıcı və sosial baxımdan həssas şəxsiyyət kimi yetişməsinə imkan yaradır.

Humanist pedaqoji prinsiplərin praktik tətbiqi müxtəlif təhsil səviyyələrində geniş şəkildə müşahidə olunur və hər bir səviyyədə öyrənənlərin fərdi və sosial inkişafına töhfə verir. Bu prinsiplərin tədris prosesinə inteqrasiyası həm öyrənmə keyfiyyətini artırır, həm də davamlı inkişaf məqsədlərinin reallaşmasına dəstək olur. Burada:

1. Məktəb təhsili - məktəb mühitində humanist pedaqoji yanaşma öyrənənlərin maraqları, ehtiyacları və fərdi bacarıqları nəzərə alınmaqla təşkil edilir. Təhsilənlərin maraqlarına uyğun layihələr, interaktiv təlim metodları və praktiki fəaliyyətlər onların fəal öyrənməsini təmin edir. Bu, yalnız akademik biliklərin mənimsənilməsinə deyil, həm də sosial bacarıqların, əməkdaşlıq və məsuliyyət hissini inkişafına şərait yaradır.

2. Ali təhsil - ali təhsil müəssisələrində humanist prinsiplərin tətbiqi tələbələrin özünüinkişaf və tədqiqat bacarıqlarının gücləndirilməsi ilə həyata keçirilir. Seminarlar, müzakirələr, dialoqlar və kooperativ layihələr tələbələrin tənqidi düşüncə, yaradıcı yanaşma və problemlərin həlli bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu yanaşma tələbələrin akademik biliklərlə yanaşı, etik dəyərlər və sosial məsuliyyət kimi bacarıqları da mənimsəməsinə imkan yaradır.

3. Peşə təhsili və ömür boyu öyrənmə - peşə təhsili və ömür boyu öyrənmə proqramlarında humanist pedaqoji prinsiplər fərdi ehtiyaclarına uyğun mentorluq, təlim və inkişaf proqramlarının tətbiqi ilə özünü göstərir. Fərdlər öz maraqlarına və peşəkar məqsədlərinə uyğun bacarıqlarını inkişaf etdirir, cəmiyyət üçün faydalı olan praktik biliklərə yiyələnirlər. Bu yanaşma həm peşəkar,

həm də şəxsi inkişafı təşviq etməklə davamlı öyrənmənin və davamlı inkişafın əsasını formalaşdırır (Noddings, 2005, s.215).

Beləliklə, humanist pedaqoji prinsiplərin təcübədə tətbiqi müxtəlif təhsil səviyyələrində öyrənmə prosesini öyrənən mərkəzli, interaktiv və məqsədyönlü edir. Bu isə həm fərdlərin, həm də cəmiyyətin davamlı inkişafına mühüm töhfə verir. Davamlı inkişafın formalaşmasında humanist pedaqoji prinsiplərin tətbiqi fərdlərin sosial, etik və yaradıcı bacarıqlarının inkişafına mühüm təsir göstərir. Bu prinsiplər öyrənənləri yalnız bilik əldə etməyə deyil, həm də məsuliyyətli, etik davranışlı və cəmiyyətin fəal üzvü kimi fəaliyyət göstərməyə təşviq edir. Humanist yanaşma təhsil prosesini interaktiv edir, öyrənənlərin daxili potensialını aşkar etməyə və inkişaf etdirməyə şərait yaradır. Nəticədə, təhsil sistemi və tətbiq olunan pedaqoji metodlar yalnız bilik ötürmə mexanizmi kimi çıxış etmir, eyni zamanda davamlı inkişafın təmin olunmasında əsas strateji alət rolunu oynayır. Bu pedaqoji yanaşma fərdi və sosial səviyyədə davamlı inkişafın təşəkkülündə mühüm rol oynayır, öyrənənlərin ömür boyu öyrənmə mədəniyyətini mənimsəməsinə və cəmiyyətin sosial-iqtisadi rifahına fəal şəkildə töhfə verməsinə şərait yaradır

Xülasə

Bu məqalədə davamlı inkişafın formalaşmasında humanist pedaqoji prinsiplərin rolu araşdırılmışdır. Məqalədə göstərilir ki, humanist pedaqogika fərdi öyrənmə prosesinin mərkəzinə qoyan, fərdin daxili potensialını inkişaf etdirməyə yönəlmiş yanaşmadır və yalnız bilik ötürmə mexanizmi ilə kifayətlənmir. Humanist prinsiplər fərd mərkəzli təhsil, özünüinkişaf və motivasiya, hörmət və empatiya, əməkdaşlıq və dialoq öyrənənlərin etik, sosial və yaradıcı bacarıqlarının inkişafına təkan verir. Təcübədə bu prinsiplərin tətbiqi məktəb, ali və peşə təhsili, həmçinin ömür boyu öyrənmə sahələrində müşahidə olunur. Məktəb səviyyəsində fərd mərkəzli layihələr və interaktiv metodlar, ali təhsildə seminarlar, dialoqlar və kooperativ layihələr, peşə təhsili və ömür boyu öyrənmə sahəsində isə mentorluq və fərdi təlim proqramları humanist prinsiplərin effektiv tətbiqinə nümunədir. Məqalənin nəticəsində göstərilir ki, humanist pedaqoji prinsiplərin tətbiqi təhsil prosesini insan mərkəzli, motivasiyaedici və interaktiv edir, fərdlərin sosial məsuliyyət, etik davranış və yaradıcı düşüncə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu yanaşma təhsil sistemini yalnız bilik ötürən deyil, həm də davamlı inkişafı təmin edən əsas mexanizmə çevirir.

Summary

This article examines the role of humanistic pedagogical principles in the formation of sustainable development. The article shows that humanistic pedagogy is an approach that focuses on the individual learning process, focuses on developing the individual's internal potential, and is not limited to the mechanism of knowledge transfer alone. Humanistic principles, such as person-centered education, self-development and motivation, respect and empathy, cooperation and dialogue, stimulate the development of ethical, social and creative skills of learners. In practice, the application of these principles is observed in the fields of school, higher and vocational education, as well as lifelong learning. Person-centered projects and interactive methods at the school level, seminars, dialogues and cooperative projects in higher education, and mentoring and individual training programs in the field of vocational education and lifelong learning are examples of the effective application of humanistic principles. The article shows that the application of humanistic pedagogical principles makes the educational process person-centered, motivating and interactive, develops individuals' social responsibility, ethical behavior and creative thinking skills. This

approach turns the education system into the main mechanism that not only transfers knowledge, but also ensures sustainable development.

Резюме

В данной статье рассматривается роль гуманистических педагогических принципов в формировании устойчивого развития. В статье показано, что гуманистическая педагогика это подход, ориентированный на индивидуальный процесс обучения, направленный на развитие внутреннего потенциала личности и не ограничивающийся только механизмом передачи знаний. Такие гуманистические принципы, как личностно-ориентированное образование, саморазвитие и мотивация, уважение и эмпатия, сотрудничество и диалог, стимулируют развитие этических, социальных и творческих навыков обучающихся. На практике применение этих принципов наблюдается в сферах школьного, высшего и профессионального образования, а также в непрерывном обучении. Личностно-ориентированные проекты и интерактивные методы на уровне школы, семинары, диалоги и совместные проекты в высшем образовании, а также наставничество и индивидуальные программы обучения в сфере профессионального образования и непрерывного обучения являются примерами эффективного применения гуманистических принципов. В статье показано, что применение гуманистических педагогических принципов делает образовательный процесс личностно-ориентированным, мотивирующим и интерактивным, развивает социальную ответственность, этическое поведение и навыки творческого мышления у личности. Такой подход превращает систему образования в главный механизм не только передачи знаний, но и обеспечения устойчивого развития.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

1. Hargreaves, A., & Shirley, D. (2018). *Leading for Sustainable Educational Change*. Thousand Oaks: Corwin Press, 264.
2. Noddings, N. (2005). *The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to Education*. 2nd Edition. New York: Teachers College Press, 215-255.
3. Sterling, S. (2020). *Sustainable Education and Pedagogical Innovation*. London: Routledge, 260–272.
4. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Farther-Reaches-of-Human-Nature-Maslow/aa092e57289050a1b78c5c81707630d49c5ea7f6>
5. <https://65/The-Farther-Reaches-of-Human-Nature-by-Abraham-H-Maslow-1971-Viking-Press-9780670308538-7ddfce833e87938553afe410ed3420f-Anna-s-A>
6. <https://conference.uninp.edu.rs/browse/wp20PG/4391182/Farther%20Reaches%20Of%20Human%20Nature.pdf>
7. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>

8. <https://gcdclearinghouse.org/resources/education-sustainable-development-goals-learning-objectives>